

FRANSUZ TILIDA JAMLOVCHI OTLAR VA ULARNING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI

Yusupova Durdona Baxtiyorovna¹, Karimova Nilufar Xabibullayevna²

¹Fan va texnologiyalar universiteti, XTA 6/24 guruh talabasi

²Ilmiy rahbar: Fan va texnologiyalar universiteti, “Xorijiy tillar” kafedrası v.b. dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19910910>

Аннотация. Mazkur maqolada fransuz va o‘zbek tillaridagi jamlovchi otlar hamda ko‘plikni ifodalashning turli usullari tahlil qilingan. Ko‘plik ma‘nosi eksplitsit (anik) va implitsit (noaniq) tarzda ifoda etilishi mumkinligi ko‘rsatilgan. Maqolada so‘zlarning morfemalar, maxsus so‘zlar va so‘z birikmalari orqali ko‘plikni namoyon qilish usullari misollar bilan yoritilgan. Shuningdek, jamlovchi otlar – odamlar, hayvonlar va buyumlar guruhini ifodalaydi – fransuz va o‘zbek tili misollari bilan taqdim etilgan.

Tayanch so‘zlar: jamlovchi ot, ko‘plik, implitsit, eksplitsit, morfemalar, so‘z birikmasi

Аннотация. В данной статье проанализированы собирательные существительные и способы выражения множественного числа во французском и узбекском языках. Подчеркивается, что значение множественного числа может выражаться эксплицитно (явно) и имплицитно (неявно). Рассмотрены способы выражения множества с помощью морфем, специальных слов и словосочетаний с иллюстративными примерами. Также представлены примеры собирательных существительных, обозначающих группы людей, животных и предметов на французском и узбекском языках.

Ключевые слова: собирательное существительное, множественное число, plurality, имплицитное, эксплицитное, морфемы, словосочетание

Abstract. This article analyzes collective nouns and the methods of expressing plurality in French and Uzbek languages. It emphasizes that the meaning of plurality can be expressed explicitly and implicitly. The study presents how plurality is indicated through morphemes, special words, and word combinations, with illustrative examples. Additionally, collective nouns representing groups of people, animals, and objects are provided with examples in both French and Uzbek.

Keywords: collective noun, plurality, multiple, explicit, implicit, morphemes, word combination.

Tipologik ko‘plik kategoriyasi turli til vositalari orqali — ya‘ni morfemalar, maxsus so‘zlar yoki so‘z birikmalari orqali — ifoda etilishi mumkin. Shuningdek, «ko‘plik» ma‘nosi eksplitsit (anik) va implitsit (noaniq) tarzda ham namoyon bo‘ladi. Bu degani, ba‘zi holatlarda tashqi grammatik belgilarsiz ham so‘zning o‘zagida ko‘plik ma‘nosi o‘z aksini topadi; ya‘ni, ko‘plikni ifodalashning implitsit usuli hisoblanadi:

Fransuz tilida: *foule (ommaviy to‘planish), armée (armiya), chaussures (poyabzal), vaisselle (idish-tovoq)*

O‘zbek tilida: - *olomon, armiya, xalq, jamoa.*

Tashqi grammatik ko‘rsatkich orqali ifodalangan so‘zlar ko‘plikni ifodalashning **eksplitsit usuli** hisoblanadi: Fransuz tilida— *maisonée, chevelure, feillage* ; O‘zbek tilida — *qumloq, olchazor, guliston*

Tipologik ko‘plik kategoriyasining turli til qatlamlari, ya’ni morfologik va sintaktik qatlamlarida ifoda etilishi ma’lum bir grammatik qonun-qoidalarga asoslanib qo‘llansa, tilning leksik qatlamida mazkur til kategoriyasining talqin etilishini o‘ziga xos hisoblanuvchi ko‘plik maydoni tarkibiga kiruvchi jamlovchi so‘zlar qiyoslanayotgani fransuz va o‘zbek tillarida ulkan sinfni tashkil qilishadi. Tilshunoslik fanida shunisi malumki u yoki bu so‘zni jamlovchi so‘zlar tarkibiga kiritish borasida biron bir qonun-qoida mavjud emas. Chunki har bir tildagi so‘zlarning aksariyat qismi bir necha ma’noni o‘zida bildirib keladi. Shunday so‘zlar borki ular faqat birlikda, ayrimlari faqat ko‘plikda qo‘llaniladi. Biroq faqat birlikda qo‘llanilishiga qaramay ular o‘zagida ko‘plik, *majmua, to‘plam, to‘da* kabi ma’nolarni bildirib keladi. Bunday so‘zlarni turli tilshunoslikka oid lug‘atlardan ajratib olib o‘rganadigan bo‘lsak, ularning bevosida tilda yohud yozma va og‘zaki nutkda qo‘llanish hollarini tahlil qilish talab etiladi.

Leksik tipologiyaning asosiy vazifasi tilning leksik darajasidagi birliklarni taqqoslash hisoblanadi. Leksik tipologiya so‘zning tillararo paradigmasi, mazmunning filologik birikmalarini ifodalovchi tillararo invariantni ko‘rib chiqadi.

Ba’zi bir tilshunoslar leksik va semantik tipologiyani birlashtiradilar. Ammo fonetik-fonologik, morfologik va sintaktik tipologiyalarga mos ravishda, u qonun doirasida solishtirma tipologiyaning maxsus bo‘limi sifatida ko‘rib chiqiladi. Leksik tipologiyaning asosiy masalalari so‘z tipologiyasiga bag‘ishlangan maxsus ishlarda, tilning leksik moslashuviga, tilning leksik-semantik muammolariga, tilning leksik-sintaktik qatlamiga, so‘z boyligiga, leksikografiyasiga, lingvostatistika va boshqalarga bag‘ishlangan turli tillardagi ishlarda ko‘rib chiqiladi.

Tildagi ko‘plik shakli nazariyasi ko‘plik, umumiylik nazariyasining bir qismi hisoblanadi. Leksik ko‘plik, ko‘plikning grammatik kategoriyasi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muntazam tashqi ko‘rsatkichlarning yo‘qligi bilab xarakterlanadi. Ko‘plik ma’nosi aynan so‘z asosi yoki so‘z yasovchi affikslar bilan ham ifodalanishi mumkin. Ammo bu so‘z yasovchi morfemalar vazifasiga kirmaydi. Tipologik kategoriya bo‘yicha tillararo leksik moslashuvni aniqlash, tipologiyaning kam o‘rganilgan masalalariga taalluqlidir. Bu muammoni to‘laqonli yoritilishi, birinchidan, alohidalikda har bir aniq til leksik sistemasining ichki tillar inventarizatsiyasi bilan, ikkinchidan, o‘zbek tili zamirida ichki tizimli moslashuvning aniqlanishi bilan, uchinchidan fransuz va o‘zbek tillari orasidagi tizimlararo moslashuvni umumiy parametrlarda o‘rnatilishi bilan bog‘liq.

Aniq tipologik kategoriya asosidagi leksik sistema ichki tizim inventarizatsiyasi yoki tarixiy taraqqiyot nuqtai nazaridan yohud zamonaviy holatdan kelib chiqib amalga oshiriladi. Tillararo bo‘limda o‘sha vaqtlarda zamonaviy holatni o‘rganish bilan statistik tipologiya shug‘ullanishi genetik tarafdin ham bo‘lgani uchun, tarixiy-dinamik taraqqiyot dinamik-genetik tipologiyani ko‘proq qiziqtiradi. Ko‘plikni bildiruvchi leksik birliklar quyidagicha : 1. tuzilishiga ko‘ra, 2-so‘z turli leksik grammatik turkumlari munosabatiga ko‘ra, 3-semantik jihatdan klassifikatsiyalanishi mumkin.

Leksik satxda ko‘plik ma’nosiga ega so‘zlar tuzilishiga ko‘ra oddiy, murakkab va yasama murakkab bo‘lishi mumkin. Morfemik tarkibiga ko‘ra ular, ko‘plikni ifodalovchi o‘zak morfema va ko‘plik ma’nosi bilan affiksial morfemalar deb qarash mumkin.

Umuman olganda leksik birliklar ko‘plikni aniq ifodalamaydi. Ammo ba’zi so‘zlar tarkibida ko‘plik bilan bog‘liq birliklar uchraydi. Ularga murakkab so‘zning birinchi yoki ikkinchi qismi

sifatida keluvchi mustaqil soʻzlar yoki soʻz yasovchi morfemalar (prefiks, suffiks) kiradi. Bu asosdai soʻzlarni ikki guruhga boʻlish mumkin:

1. Maxsus markerlar (suffikslar) orqali yasalgan jamlovchi soʻzlar (eksplitsit usul)
2. Maxsus markerlarsiz ifoda etilgan jamlovchi soʻzlar (implitsit usul)

Tipologik koʻplik kategoriyasining leksik yarusda ifodalovchi soʻzlarning 75% ga yaqini maxsus suffikslar orqali yasalganligini koʻrsatadi. Avvalambor biz ularni tanlab olishda, koʻplik maydonining mikromaydoni boʻlmish «jamlovchilik mikromaydoni»ga birlashtirdik. Fransuz tilida ensemble, peuple, groupe , oʻzbek tilida toʻla, guruh, majmua, toʻplam maʼnolarini beruvchi va oʻzida shu maʼnolarni aks ettiradigan soʻzlarni mazkur mikromaydon ichida struktural va semantik tahlil qildik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduraxmanov G. Shukurov SH. Oʻzbek tilining tarixiy grammatikasi. Toshkent, 1973. 218-bet.
2. Басманова А.Г. Именно грамматические категории в современном французском языке. Москва, 1977.
3. Буранов Дж. Типологические категории и сравнительное изучение языков. Москва, 1979.
4. Grevisse M. La bon usage . Paris, 1993.